

NAVOIY IJODIDA RAQAMLAR BADIY VOSITA SIFATIDA

Cho'liyeva Maftuna Muhammad qizi,
Samarqand davlat universiteti magistranti

Mumoz she'riyatda raqam asos bo'lgan badiiy san'atlarda bir, ikki, uch, to'rt dan boshlab tokim yuz minggacha yetib boradigan raqamlarga duch kelinadi:

Kirdi tufroqqa hilol, ochdi tilun oyg'a jamol,
O'n tilun oyning qirog'ido'n chu oldo'ng o'n hilol.

Alisher Navoiyning ushbu baytida ma'shuqaning to'lin oyga o'xshab husn-jamoli ochilgani ta'riflangan. Lekin shoir ta'rifda «o'n» raqamiga tayanib, hilol shunchaki to'lin oyga aylanmadi, balki «o'n tilun oyning» chetidan olingan o'n hilol go'yoki birlashdi, deydi. Bu esa o'quvchida taassurotning kuchayishini ham ta'minlaydi.

Firoqi o'qido'n bilmish teshuk-teshuk bag`rim,
Bu turfaroqki, bir o'qdo'ndurur har ikki teshuk.

Firoq o'qqa qiyos qilinib, yor firog'i ko'ksimni «teshuk-teshuk» qildi, deydi lirik qahramon va keyingi misrada mubolag'aning ig'roq turidan foydalangan holda «bir o'q»dan «ikki teshuk» paydo bo'ldi, degan fikrni ifoda etadi. Navoiyning boshqa bir baytiga nazar tashlaylik:

Ey, ko'ngulda shahdi la'ling hasratido'n yuz teshuk,
Har teshukdur shahd zanburi uyi yanglig` chuchuk.

Shoir demoqchiki, sening la'ling nihoyatda shirin. Uning hasratidan ko'ngulda «yuz teshuk» paydo bo'ldi. Balki uning soni yuzmas, undan ko'pdir? Ikkinchi misradagi fikr ushbu raqamning nisbiy ekanligiga she'rxonni ishontiradi.

Asalari uyasining teshiklari sonini sanash hech kimning xayoliga kelmaydi. Chunki ular bir necha yuzga yetishi mumkin. Biroq har birida asal bo`ladi. Oshiqning ko`ngli ham shunga monand, shu boisdan u «shahd zanburi uyi yanglig` chuchuk»dir.

Lirik qahramonning ruhiy holatini yorqin namoyish qilish raqamlar vositasida ifoda etiladigan fikrlar orqali ham amalga oshiriladi:

Dardi ishqimdo`n suvol etti ul oy, faryodkim,
uz javobim boru yo`q hushim demakka bir javob.

Ma`shuqaning ishq dardi to`g`risida bergan savoliga oshiqda yuzlab javoblar bor, ammo shulardan loaqal bittasini ham aytolmaydi. Chunki bunga uning kuchi, ishtiyoqi – hushi yo`q.

U yoki bu shoir she`riyatidan joy olgan raqamlarni shunchaki qayd qilish bilan maqsadga erishib bo`lmaydi, albatta. Bunda poetik obraz va obrazli ma`no mag`zini yoritish nuqtai nazaridan ish yuritilsa, ko`zlangan natijalar qo`lga kiritiladi. Shuni ham qayd etish zarurki, raqamlarga singdirilgan ma`no va poetik san`at mutanosibligi masalasi maxsus tekshiriladigan bir masala bo`lib, uni to`la-tikis ochib berishning uddasidan chiqish nihoyatda qiyindir. Shuning uchun biz ayrim xarakterli misollar orqali ko`zlangan maqsadni yoritishga harakat qildik. Mana, mumtoz adabiyotda ko`p qo`llanilgan talmeh san`atini olaylik.

Ma`lumki, she`r yoki nasrda mashhur tarixiy voqealar, afsonalar, adabiy asarlar yoki maqollarga ishora qilish san`ati talmeh deb yuritiladi. Navoiy she`riyatida raqamlar bilan bog`liq qarashlar, urf-odatlar ushbu san`atdan foydalanishga asos bo`lgan. Shoirning «Navodir ush-shabob» devonidagi g`azallardan birida shunday bayt bor:

Qirq yoshda faqr oyo`no`n agar kasb etmado`ng,
Arbain chekmak bila ul hosil ilmoqtin tungil.

Xuddi shu baytga hamohang misralar ozarbayjon shoiri Nasimiy ijodida ham uchraydi:

Xilvati arba`o`n ila kimsa erishmadi Haqqa

Zushdu saloshu mayl etgan fikru mahola tushmasin.

Bu baytlarda tariqat yo`liga ko`rgan solikning nafsni yengib qalbni poklash, zikr va ibodat bilan mashg`ul bo`lib, Haq yodi bilan yashash maqsadida sokin uzlatga chekinib, chilla o`tirishiga ishorat etilganki, bu talmehdir. Chilla (arbain)dan maqsad oz yeb, oz uxlash, toat-ibodat, riyozat bo`lsa-da, ammo faqat shu yo`l bilan maqsadga erishish ham mumkin bo`lmagan. Navoiy bu to`g`ridagi fikrlarni ifodalashda qirq raqami va uning arab tilidagi muqobili «arbain» so`zlaridan foydalangan. Talmeh qonuniyatiga ko`ra qo`llanilgan raqamlar shoir fikrini asoslash va kuchaytirishga xizmat qilgan.

Ma`lumki, badiiy asarda biror so`zni o`z ma`nosidan boshqa bir ma`noda qo`llash san`atiga istiora deb yuritiladi. Shayx Ahmad Taroziy «Funun ul-balog`a» asarida istiora haqida shunday deydi: «Bu san`at ul bilurkim, bir lafzeni haqiqiy ma`nodin elo`tib, yana o`zga yerda oriyat tariqi birla keltururlar». Gadoiy g`azallaridan keltirilgan quyidagi baytda «ikki la`l» lab ma`nosida keltirilgan:

To`nmayin har dam-badam misko`n Gadoning ko`zidin,

Ikki la`ling hasratindin, kir, na turluk qon oqar.

Lutfiy qalamiga mansub mana bu baytdagi «ikki ayyor» istiorasi esa ko`z ma`nosida ishlatilgan:

Har icho`nda bo`lsa usruk so`ziga yo`q e`tibor,

qonima bergay tonuqluq ikki ayyoro`ng sening.

Shunga yaqinroq bo`lgan fikrni ifodalovchi bayt Navoiy she`riyatida ham uchraydi. Masalan, shoirning

Vaslig`a ko`z mahram ermastur, netib mahram bilur,

Ikki tar domanki, tanug`lug` berurlar qonima, - baytida birinchi misradagi «ko`z» so`zi o`rnida ikkinchi misrada «ikki tardoman» ifodasi qo`llanilgan. «Tardoman» forscha «tar» - «shil» va «doman» - etak so`zlaridan tuzilgan qo`shma so`z bo`lib, «etagi shil» degan ma`noni bildiradi. Ko`z doim yoshlanib turish

xususiyatiga ega bo`lganligi uchun ham unga nisbatan shu sifatlash qo`llaniladi. Shuningdek, tardoman yuzi qora, degan ma`noni ham anglatadi.

Tasavvuf va tasavvuf adabiyotida basirat, ya`ni qalb ko`zi xususida ancha keng fikr yuritilgan. Zero, dunyoni qalb ko`zi bilan ko`rib, mohiyatni anglash g`oyatda ahamiyatli sanalgan. Yuqoridagi baytning birinchi misrasidagi «ko`z»dan maqsad zohir ko`zi bo`lib, basiratga teng kelolmagan bois tardomandir va u oshiqni qoniga tashna qilib yuborgan.

Navoiy she`riyatida ko`z so`zi o`rnida «ikki nargisi jodu», «ikki sayyod», oshiq qalbi ma`nosida «bir qush» yoki «bir kabutar», ma`shuqa ma`nosida «bir quyosh» istioralari ham ko`p ishlatilgan. Masalan:

Nazarg`a kelgali ul ikki nargisi jodu,
Ko`ngulda yo`qturur oromu ko`zda ham uyqu.

Yoki:

Eyki dersen, ko`zlarim ko`nglungni ne nav` etti sayd,
Bir kabutar netsun oxir ikki sayyodo`ng bila.

Bu baytning birinchi misrasida ma`shuqa ko`zining oshiq ko`nglini rom etganligi qayd etilib, bu hodisa «sayd» - ov qilishga nisbat berilgan. Shu bois ikkinchi misrada ov bilan bog`liq tushunchalar - «kabutar», «sayyod» so`zlari keltirilib, oshiq qalbi «ikki sayyod» (ma`shuqa ko`zlari) qarshisida ilojsiz qolgan kabutarga qiyos qilinmoqda. quyidagi misolda ham xuddi shunday istiorali manzara tasvirlangan:

Sayd ildi ko`ngul ko`zlaro`nga, vash, qutulurmu
Bir qushki, aning qasdida bilg`ay iki sayyod.

Navoiy ayrim o`rinlarda ko`z so`zi o`rnida «ikki buloq» istiorasini ham qo`llaydi:

Xayolo`ng etti Navoiy boshida manzilgash,
Nedo`nki bir tepada joriy erdi ikki bulog`.

Biror bir fikrni isbotlash uchun she`rda maqol qo`llash irsolul masal san`ati deb atalgan. O`zbek mumtoz she`riyatida bir qancha shoirlar singari Mavlono Lutfiy ham ushbu san`atdan mohirlik bilan foydalangan. Odatda, ma`lum bir ziddiyatli tushuncha, maqsad yoki holatlarni ochishda raqamlar juda o`ng`ay bo`ladi. Shuning uchun xalq maqol va matallari tarkibidan ham ayrim raqamlarning erkin o`rin egallaganini kuzatish mumkin. Masalan, «Bir mayiz qirq kishiga yetadi» deyilganda aynan bir dona mayiz va qirq kishi nazarda tutilmaydi. Balki fe`l keng, ko`z tiq bo`lsa, oz narsa ham ko`pchilikka yetib ortadi, degan ma`no anglashiladi. «Bir noru ming bemor» maqolida ham xuddi shunga yaqin fikr ilgari surilgan. Ammo unda yetib-yetmaslik, «qo`l kalta»ligiga ham ishorat bor. Mazkur maqoldan Mavlono Lutfiy ma`shuqa va ishq ahlining unga munosabato`ni ta`kidlash uchun foydalangan:

Nazar ahli kirub nortek yangoqo`ng,
Masal: «Bir noru ming bemor» derlar.

Chunonchi, yor yanog`i nor-anorga o`xshaydi. Yanoqdan ko`ngli o`rtangan oshiq bir emas, ko`pchilik. Balki ular o`ndir, yuzdir. Gap bunda emas. «Bir anor ming bemor»ga shifo bo`lganidek, ma`shuqa yanog`i ham ko`pdan-ko`p dardmand oshiqlar uchun davodir. Biroq hech qachon bir anor mingta bemorga nasib etmagani singari, yanog`i nordek ma`shuqa ham ming oshiq uchun baxt yo`lini ocholmaydi. Buni Lutfiyning lirik qahramoni o`zicha e`tirof qilib deydi:

Nortek yanoqo`ng shavqido`n jonlar bari afgor erur,
Ko`nglum qachon topsun murod, bir noru ming bemor erur.

Xalqimizda «yetti o`lchab, bir kes» degan maqol bor. Ushbu maqol tarkibidagi yetti raqami haqida fikr yuritib, folklorshunos M.Jo`rayev shunday yozadi: «Xo`sh, nega endi aynan yetti marta ekan, deb o`ylab ko`rganmisiz? Axir sakkiz yoki undan ko`proq marta «o`lchansa» shoshilmasdan, obdon o`ylab ko`rilsa, maslahatlashilsa, yanayam yaxshi bo`ladi-ku! Ma`lum bo`lishicha, tilimizda yetti raqami ishtirok etgan ibora va tushunchalar shunaqangi ko`p ekanki, ularning tarkibidagi raqamni joyidan siljo`tib bilmas ekan. Chunki yetti raqami bunday iboralar tarkibiga chuqur so`ngib ketgan, ularni bir-biridan ajratish amri mahol ekan». Bunday fikrni maqollar tarkibidagi boshqa raqamlar xususida ham aytish mumkin. Har bir ishga tadbirkorlik bilan yondashish, o`ylab ish qilish lozimligini uqtirish maqsadida ishlatiladigan yana bir maqol bor: «Bir sinaganni ikki sina». Ushbu maqolda ham puxta o`ylab, shoshmasdan harakat qilish kerakligi ta`kidlanadi. Atoiy bir g`azalida ana shu maqol yordamida oshiq holatini tasvirlashga harakat qilgan:

Zulfunguzdo`n gar Atoyi boshqa kirsas ne ajab

Kim, ko`rarmen: «Bir so`nog`onni yana ikki so`nor».

Raqamlar vositasida ruju` - qaytish san`ati orqali Navoiy nihoyatda chuqur ma`nolarni ifodalashga erishgan. Mana bir misol:

Ilohiy amringa ma`mur yetti torami a`lo,

Ne yetti torami a`lo to`quz sipehri muallo.

Ma`lumki, hayot har turli ziddiyat va qarama-qarshiliklar zaminida ilgarilaydi va rivojlanib boradi. Inson hayoti va taqdiri ham qarama-qarshiliklarga to`ladir. Shu boisdan badiiy san`atlar orasida ham bevosita qarama-qarshi fikr, faoliyat va tushunchalarni aks ettirishga xizmat qiladiganlari bor. Tazod shunday san`at.

Aslida bir-biriga qarama-qarshi bo`lgan raqamlar yo`q, ular miqdor, sanoq jihatdan kam-ko`plikni anglatishiga ko`ra farqlanadi. Ammo mumtoz

she`riyatimizning ko`zga ko`ringan siymolari raqamlarga tayanilgan obrazli tasvirlarida ham qarama-qarshi fikrlarni ilgari surganlar va bunda raqamlar tazodiy xarakter kasb etgan. Bir-biriga zid tushunchalarni ifoda etishda birikma shaklida keltirilgan bir va yuz, bir va ming, bir va yuz ming raqamlariga murojaat qilingan. Bunday o`rinlarda bir raqami yakkalik, tanholik, yagonalik va kamlik ma`nolarida; yuz, ming, yuz ming raqamlari esa ancha ko`p, shadso`z, hisobso`z ma`nolarida ishlatilgan. Fikrimizning isboti sifatida quyidagi misollarni keltiramiz:

Zulfining bir torina ming jon olur erdi, vale

Fikr etar go`yoki narxi mushk arzon bilmasun.

So`z ma`no-mohiyatini ta`kidlab ko`rsatish lafziy san`at turlaridan bo`lgan takrirning asosiy xususiyatidir. Navoiy ijodida raqam takrori vositasida ular zamiridagi ma`no-mohiyatni to`laqonli aks ettirish, shuningdek, ayni shu raqamni ifoda etgan so`zning ham emotsional ta`sir kuchini oshirishga erishiladi.

Buni «Lison ut-tayr» dostonidan olingan quyidagi bayt misolida ko`rishimiz mumkin:

Bir bilu bir kiru bir de, bir to`la,

Mayl qilma munda ikkilik bila.

Baytda bir raqamining bir misrada to`rt marta aynan takrorlanishi natijasida shoirning «bir» raqami zamiridagi mohiyatni ta`kidlash maqsadini sezish qiyin emas. Zero, bunda «vahdat» - birlik tushunchasi va «tavhidga erishgan kishining ko`zi «Bir»ni ko`rishi, qulog`i «Bir»ni eshitishi, tili «Bir»ni so`zlashi, qalbi «Bir»ni tilashi» ifoda etilgan. Bunday misollarni shoir g`azallaridan ham keltirish mumkin:

Ikki gul vaqtiduru, ikki quyosh davronidur

Kim, ko`ngulda ul iki oraz g`ami shijronidur.

Bu baytda ikki raqami aynan takrorlanib, takrir san`atining yuzaga kelishiga xizmat qilmoqda.

Ma`lumki, she`rda ma`no jihatdan har xil, ammo shaklan bir xil so`zlarni qo`llash tajnis san`ati deyiladi. Raqamlar vositasida tajnis yaratish va shu orqali ma`lum bir fikr, lavha yoki timsolni ta`sirchan ifodalash ham ijod tajribasida ko`p uchraydi. Ahmad Yassaviy hikmatlaridan birida:

Qul Xoja Ahmad qirqqa kirdo`ng nafsingni qirq,

Munda yig`lab, oxiratda bilg`il oriq, - deyiladi. Baytdagi qirq so`zi shaklan bir xil bo`lsa-da, lekin ikki xil ma`noni bildiradi: birinchi qirq so`zi yoshni (raqam) ifodalasa, misra oxiridagi qirq so`zi «kes», «ildir» mazmuniga ega. Bunday so`zlar shaklan bir xil bo`lganligi sababli tajnisi tomni, ikki xil so`z turkumiga (qirq - son, qirq - fe`l) mansubligi uchun tajnisi mustavfiyni hosil qilgan. Raqamlar vositasidagi tajnislarda aksariyat hollarda yetti, yuz raqamlari asos bo`lgan. Masalan, Gadoiyning quyidagi baytida yetti so`zi bir misra ichida ikki marta takrorlangan bo`lib, birinchisida yetti – yetdi (fe`l), ikkinchisida yetti – raqam (son) ma`nosini anglatgan:

Chun gasht uchun otlando`ng, ayo sarvi ravonim,

Yetti yetti gardung`a mening oshu fig`onim.

Navoiy she`riyatida «yuz» so`zi yordamida tajnis yaratilganligi ko`proq ko`zga tashlanadi. Masalan:

Istasa vaslin ko`ngul ko`z rashkdin qon yosh tikar,

Ko`z yuzin kirgach, ko`ngul yuz nola g`ayratdo`n qilur.

Yoki:

Soqiyo, ochto`ng chu may tutmaqqa jomi Jam yuzin,

Yuz g`amim daf` aylado`ngkim, ko`rmagaysen g`am yuzin.

Ushbu misralarda lirik qahramon soqiya murojaat qilib, jomi Jam yuzini ochib, menga may uzatding, bu mayni ichib, mening «yuz g`amim» daf bo`ldi,

shuning uchun sen g`am yuzini ko`rma, deya uni sharaflaydi. Baytda uch o`rinda yuz so`zi keltiriladi, birinchi va ikkinchi misra oxirida radif bo`lib kelayotgan «yuz» so`zlari bet ma`nosini anglatayotgan bo`lsa, ikkinchi misra boshida raqam, miqdor ma`nosini bildirmoqda. Shuningdek, ushbu baytda qorishiq san`atlar qo`llanganligini ham ko`ramiz. Baytning ikkinchi misrasi boshida kelgan «yuz g`amim» misra oxirida «g`am yuzi» shaklida o`rni almashtirib qo`llangan. Bu «tardu aks» san`ati sanalib, so`zlarning o`rnini almashtirish natijasida ularning ma`nosi ham yangilashadi, misra mazmuni takomillashadi. Navoiyning «Lison ut-tayr» dostonida ham ana shu san`at asosida yaratilgan baytda raqamlar asosiy rol o`ynagan:

Men dog`i mingdo`n bo`rin aylay bayon,
So`zga birdo`n minggacha aylay ayon.

Xullas, badiiy san`atlar raqamlarni «tilga» kiritish, raqam vositasida ifodalangan ramziy-majoziy ma`nolarni to`g`ri aniqlash va talqin etishda tajribada sinalgan eng ishonchli usul bo`lgan. Shuning uchun ham mumtoz adabiyotimiz vakillari ularning ko`pchiligini ilhom va mahorat bilan tatbiq qilganlar.

«O`n to`qqizinchi asrda raqamning falsafiy va ilohiy xususiyatlari haqida ko`p olimlar qalam tebratganlar. Bir, ikki, uch va yetti raqamlarini muqaddas deb e`lon qilganlar», - deydi A.I.Borodin. Chunki raqamlarga turli ma`no yuklash va muqaddaslashtirish uzoq tarixga ega bo`lgan. Olimning yozishicha, «Aflotunchilar raqamni muqaddaslashtirib, qaysidir raqamning xususiyati baxt, boshqa biriniki - adolat, uchinchisiniki yaxshilik, deb hisoblashgan».

Mumtoz shoirlar she`riyatidagi raqam «silsilasi» tekshirilganda biz ham ularda hayotiy, falsafiy ma`nolar bilan bir qatorda, diniy-ilohiy mazmunlar ham singdirilganligiga ishonch hosil qilamiz. Lekin bularni ifodalashda har bir shoir poetik g`oya va tasvir talablariga muvofiq tarzda badiiy san`atlarga murojaat qilgan. Shuning uchun, o`z navbatida, poetik san`atlar raqamlar bag`rida yashiringan ma`no sir-asrori bilan chuqur qiziqishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy, “Sab`ayi sayyor”, G`.G`ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi. Toshkent – 2006
2. Маматқул Жураев. Ўзбек халқ эртақларида “сеҳрли” рақамлар. Тошкент. “Фан” нашриёти. 1991.
3. Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari /mas`ul muharrir Shuhrat Sirojiddinov. Toshkent: ”MASHHUR-PRESS”. 2020.
4. “Sab`ai sayyor” dostonida Mirrix va Zuhra sayyoralarining majoziy vazifasi. Xudoynazarova Nodira-575-576 betlar.